

订阅本刊

2、中科院成都生物所学者：夜间增温对针叶树生长后期根和叶生理的积极影响

通讯作者：中科院成都生物所 尹春英

NMT 设备：人工智能高通量非损伤微测系统（旭月 / 美国扬格 aiNMT300-HIM）

沿两种植物的根尖测量了 NH_4^+ 和 NO_3^- 的转运速率，观察到不同位置的变化很大， NH_4^+ 和 NO_3^- 的最大吸收速率出现在距离根尖 16.5-18mm 的云杉和 11-12mm 的岷江冷杉。夜间变暖增加了两种物种中 NH_4^+ 、 NO_3^- 和 O_2 的吸收以及 H^+ 的外排。然而，变暖对岷江冷杉中 NH_4^+ 和 NO_3^- 的吸收的影响并不显著（图 A 和 B）。至于物种效应，云杉比岷江冷杉有更高的 NH_4^+ 、 NO_3^- 、 O_2 吸收和 H^+ 外排。

扫码查看本文详细报道

本实验对应标书参考